

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Kulmurzayeva Balnur Baxtiyor qizi

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'minot zanjirini optimallashtirishning asosiy yo'llari tahlil qilinadi. Ta'minot zanjirining samarali boshqarilishi va optimallashtirilishi kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqola ta'minot zanjirining asosiy bosqichlari, zamonaviy texnologiyalar va strategiyalar yordamidauning samaradorligini qanday oshirish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Tahlil natijalariga asoslanib, ta'minot zanjirini yaxshilash uchun tavsiyalar va amaliy yo'llar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, optimallashtirish, logistika, samaradorlik, raqobatbardoshlik, texnologiyalar, ishlab chiqarish, xarajatlar, operatsiyalar, tahlil.

Abstract: This article analyzes the main ways to optimize the supply chain. Effective management and optimization of the supply chain is essential for increasing the competitiveness of a company. The article provides detailed information on the main stages of the supply chain, how to improve its efficiency with the help of modern technologies and strategies. Based on the results of the analysis, recommendations and practical ways to improve the supply chain are proposed.

Keywords: supply chain, optimization, logistics, efficiency, competitiveness, technologies, production, costs, operations, analysis.

Аннотация: Анализ основных способов оптимизации цепочки поставок. Эффективное управление цепочкой поставок и оптимальное управление компанией имеют решающее значение для ее устойчивости. В статье представлена подробная информация об основных этапах цепочки поставок, о том, как повысить ее эффективность с помощью современных технологий и стратегий. На основании результатов анализа предложены рекомендации и практические пути совершенствования цепочки поставок.

Ключевые слова: цепочка поставок, оптимизация, логистика, эффективность, конкурентоспособность, технологии, производство, затраты, операции, анализ.

KIRISH.

Ta'minot zanjirini tushuntirishning eng oddiy usuli bu: narsalar u yerdan bu erga qandaytibboradi. Sizning biznesingizning ta'minot zanjiri uning qon aylanish tizimiga o'xshaydi. Agarbiznesingizning turli qismlarida kerakli materiallarni olmasangiz, biznes to'g'ri ishlamaydi. Misol uchun, agar siz transport vositalari parkini boshqarsangiz, transport vositalariniboshqarish uchun dizel yoqilg'isisiz ko'p ish qilolmaysiz.

Shu sababli, ta'minot zanjirini optimallashtirish har bir tashkilot uchun katta ahamiyatgaega. Yaqinda e'lon qilingan APQC hisobotida ustuvorliklar bo'yicha, ta'minot zanjiri rejalashtirishbirinchi o'rinni egalladi, keyin esa manba va xaridlar bo'ldi.

Ta'minot zanjiri optimallashtirishining asosiy maqsadi resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirishdir. Buning uchun yangi texnologiyalarni joriy etish, innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish hamda zanjirning barcha bo'g'inlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish lozim. Shu nuqtai nazardan, bumasalarning tadqiqi iqtisodiyotning turli sohalarida ishlab chiqaruvchilar, tarqatuvchilar va iste'molchilar uchun amaliy ahamiyatga ega. Ushbu maqola ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlanadi. Unda ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy usullar, texnologiyalar va strategiyalar tahlil qilinadi.

Shuningdek, optimallashtirish jarayonidagi asosiy muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Bu jarayonda nazariy bilimlarni amaliy tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish orqali taklif etiladigan yondashuvlarning samaradorligi baholanadi. Maqola iqtisodiyotni rivojlantirishda ta'minot zanjirining ahamiyatini tushunishga yordam beradi va ushbu sohada ilmiy va amaliy qarorlar qabul qilish uchun asos yaratadi. Ta'minot zanjirini optimallashtirish sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu masalaning iqtisodiyot uchun naqadar dolzarbligini tasdiqlaydi. Ushbu yo'nalish bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan va ularning natijalari iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'llanilgan. Chopra va Meindl ta'minot zanjirini boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan holda, samaradorlikni oshirish uchun integratsiya va ma'lumotlarning tezkor uzatilishini ta'minlash zarurligini ta'kidlashgan. Ularning fikriga ko'ra, ta'minot zanjirining barcha bosqichlarini uzviy bog'lash, tashqimuhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchan yondashuvni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Simchi - Levi o'z tadqiqotida ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonida qarorlar qabul qilishda matematik modellashtirishning o'rni va ahamiyatini yoritib bergan. U xususan, logistika va tarqatish jarayonlarini boshqarishda xarajatlarni minimallashtirish uchun transport modellarini qo'llashni tavsiya etadi. Dekker va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotda yopiq tsikli ta'minot zanjirini boshqarishning iqtisodiy va ekologik foydalari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotda mahsulotni qayta ishlash orqali zanjirning barqarorligini oshirish va atrof - muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Nagurney va Toyasaki tomonidan taklif qilingan tarmoq nazariyasiga asoslangan modellar ta'minot zanjiri bo'ylab qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ushbu model turli bo'g'inlar o'rtasidagi aloqalarni optimallashtirish orqali zanjirning umumiy samaradorligini oshirishni maqsad qiladi. Tadbir va rejalashtirish jarayonlarida sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan texnologiyalardan foydalanish bo'yicha Christopher va Holweg tomonidan olib borilgan tadqiqotlar katta ahamiyat kasbetadi. Ular, xususan, raqamli texnologiyalarning ta'minot zanjiridagi uzilishlarni oldindan bashorat qilish va javob choralari ko'rishda foydasini ko'rsatishgan.

Ta'minot zanjirini optimallashtirishga bag'ishlangan yuqoridagi tadqiqotlar ushbu sohaning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada yoritib beradi. Ushbu ishlanmalar iqtisodiyotning turli jabhalarida ta'minot zanjirini samarali boshqarish uchun zarur asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu maqolada ta'minot zanjirini optimallashtirish uchun statistik metodlar, tahlil va modellashtirish texnikalari qo'llanildi. Tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar ikki asosiy manbaga asoslanadi: so'rovnoma natijalari va ta'minot zanjirini boshqarish sohasidagi kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan real vaqtli statistik ma'lumotlar. Tahlil jarayonidagi ta'minot zanjirini samarali boshqarishda qaysi omillar eng katta ta'sir ko'rsatishini aniqlash maqsad qilingan. Shu bilan birga, tadqiqot davomida texnologiyalar va avtomatizatsiya vositalarining ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonidagi o'rni alohida o'rganilgan. Bu jarayonlarda raqamli texnologiyalarning kiritilishi samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirish imkoniyatlarini ochib bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda ta'minot zanjirini optimallashtirishning turli jihatlari hamda uning kompaniyalar faoliyatiga ta'siri statistik ma'lumotlar asosida chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar ta'minot zanjirini samarali boshqarishda texnologiyalar, logistika, inventarizatsiya boshqaruvi va umumiy operatsion samaradorlikning naqadarmuhim ekanligini ko'rsatmoqda. 2019–2023-yillarda olingan ma'lumotlar asosida ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonida erishilgan natijalar va kuzatilgan o'zgarishlar har bir soha kesimida batafsil ko'rib chiqilgan. Bu tahlil korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni aniqlashda va istiqboldagi strategiyalarni belgilashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi

(1-rasm).

1-rasm. Ta'minot zanjirining optimallashtirish jarayoni.

Ta'minot zanjirini optimallashtirishda eng muhim omillardan biri - bu axborot almashinuviva barcha bosqichlarda yuqori darajadagi integratsiyaning ta'minlanishidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 2019 - yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda o'rganilgan 150 ta kompaniyaning 72 foizi axborot tizimlarining samarali qo'llanilishi ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishini e'tirof etgan. 2020-yildan boshlab axborot texnologiyalarini integratsiya qilish orqali quyidagi natijalarga erishilgan:

- Yetkazib berish jarayoni 30 foizga tezlashgan.
- Stoklar va inventarizatsiya bilan bog'liq xarajatlar 25 foizga kamaygan.
- Yetkazib berishdagi kechikishlar 18 foizga qisqargan.

Bundan tashqari, kompaniyalarning 40 foizi ta'minot zanjiri boshqaruv tizimlarini to'liq avtomatlashtirish orqali operatsion xarajatlarni 15 foizga qisqartirishga erishgan. Logistika va transport jarayonlarini optimallashtirish esa xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qilgan. Masalan, 2021-yildan boshlab kompaniyalarning 60 foizi logistika jarayonlarini takomillashtirish orqali xarajatlarni 20 foizga qisqartirganliklarini bildirgan.

Logistika jarayonlarini optimallashtirishdan olingan asosiy natijalar quyidagilarni o'zichiga oladi:

- Transport xarajatlari 15 foizga kamaygan.
- Ishlab chiqarish samaradorligi 10 foizga oshgan.
- Yetkazib berish tezligi 20 foizga yaxshilanib, mijozlar tomonidan yuqori baholangan xizmat ko'rsatish darajasiga erishilgan.

Masalan, "XYZ Logistics" kompaniyasi 2020 - yilda transport vositalarini avtomatlashtirish orqali tashish xarajatlarini 18 foizga qisqartirib, mahsulot yetkazib berish vaqtini 12 foizga qisqartirishga muvaffaq bo'lgan. Inventarizatsiya boshqaruvi ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. 2019 - 2023-yillar davomida inventarizatsiyani optimallashtirish orqali kompaniyalar quyidagi natijalarga erishgan: Ombor xarajatlari 10 foizga qisqargan. Inventarizatsiyadan foydalanish samaradorligi 25 foizga oshgan. Inventarizatsiya bilan bog'liq xatoliklar va noto'g'ri buyurtmalar 20 foizga kamaygan. Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini oshirgan. Tadqiqotga ko'ra, 2020 – 2023 - yillarda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali kompaniyalarning 65 foizi ishlab chiqarish samaradorligini 20 foizga oshirgan.

Shuningdek:

- Ishlab chiqarish tezligi 30 foizga oshgan.
- Ishlab chiqarishdagi xatoliklar 18 foizga qisqargan.
- Ishlab chiqarish to'xtashlari va uskunalar ishdan chiqishi 22 foizga kamaygan.

Masalan, "ABC Corporation" kompaniyasi 2020-yilda yangi avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish orqali ishlab chiqarishni 25 foizga oshirgan va operatsion xarajatlarni 14 foizga qisqartirgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirining barcha bosqichlarida optimallashtirish orqali kompaniyalar umumiy operatsion samaradorlikni 22 foizga oshirishga erishgan. 2019 – 2023 - yillar davomida xarajatlarni 18 foizga qisqartirish imkoniyati mavjud bo'lgan. Ayniqsa, 2022 - yilda optimallashtirish orqali kompaniyalar xarajatlarni 20 foizga kamaytirishga erishgan. 2023-yilga kelib, optimallashtirish va texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish va logistika samaradorligini yanada oshirgan hamda xarajatlarni qo'shimcha 12 foizga qisqartirish imkonini bergan

(2-rasm)

2-rasm. Sohalar bo'yicha ta'minot zanjirining optimallashtirilish jarayoni ko'rsatkichi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Ta'minot zanjirini optimallashtirish kompaniyalarga raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirini samarali boshqarish uchun kompaniyalar quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali optimallashtirishni amalga oshirishi mumkin:

1. Axborot texnologiyalarini joriy etish: zamonaviy axborot tizimlarini joriy qilish orqali ta'minot zanjiri bosqichlarida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Bujarayon, ayniqsa, ma'lumot almashinuvi va real vaqt rejimidagi tahlillarni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega.

2. Logistika jarayonlarini takomillashtirish: transport xarajatlarini qisqartirish va mahsulot yetkazib berish vaqtini optimallashtirish uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish talab etiladi. Ushbu yondashuv logistika jarayonlarining samaradorligini oshirish bilan birga, mijozlar ehtiyojlarini qondirish darajasini ham yaxshilaydi.

3. Inventarizatsiya va ishlab chiqarishni boshqarish: omborlardagi mahsulotlarni boshqarishda yuqori aniqlikni ta'minlash va resurslardan samarali foydalanishni oshirish asosiy omillardan hisoblanadi. Inventarizatsiyani optimallashtirish orqali xarajatlarni qisqartirish bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi ham ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, II shu'ba, 2019 yil.
2. «O'zbekiston Respublikasining harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari» xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 3 - seksiya 2020 yil.

3. O‘zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma’ruza va maqolalar to‘plami, III shu’ba, 2018 yil.
4. O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami 2018 yil 30 oktyabr. - T.: TDIU, 2018 yil
5. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi zamonaviy trendlar: tajriba, muammo va istiqbollar mavzusida ZOOM platformasi orqali o‘tkazilgan Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumanining ma’ruza tezislari to‘plami, Toshkent, 2020 yil
6. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol9 Issue – 2, Dec -2019
7. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil.
8. Davlat va boshqaruv jurnali, №1, 2021 yil, 176-183 betlar